

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084557>

УДК 338.12

Майборода А.А.

Майборода Аскольд Александрович, профессор, заведующий кафедрой, Иркутский государственный медицинский университет, Россия, 664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, д. 1, E-mail: sibmedjur@mail.ru.

Деньги – цель или средство

Аннотация. В статье обсуждается роль денег, как условного способа расчётов в товарно-денежной системе. Анализируется история развития денег как условного эквивалента от деревянных и каменных через драгоценные металлы к электронным средствам расчётов. Обращается внимание на необходимость включения денег в постоянный товарно-денежный оборот для формирования устойчивой социально-экономической системы и существования государств в их традиционном понимании. Длительное время деньги были исключительно государственно управляемым финансовым средством, что было обусловлено монополией властных структур по эмиссии денег. Однако с появлением криптовалют (в частности биткойна), возникают возможности нарушения государственного контроля над финансовой системой, что рассматривается как один из способов изменения принципов функционирования государств и возможным фактором изменения их существующих границ. Автором анализируются колебания стоимости биткойна на валютном рынке в разные моменты времени и возможности получения финансовой выгоды на биржевом курсе валют. Спрос на биткойн обеспеченный постоянным ростом его номинации продолжает оставаться большим, а скорость безналогового оборота денег и невостребованность их происхождения включают в оборот и нелегальные структуры бизнеса.

Ключевые слова: деньги, биткойн, блокчейн, условная роль денег, роль финансов в социальной среде.

Mayboroda A.A.

Mayboroda Askold Aleksandrovich, professor, head of the department, Irkutsk State Medical University, Russia, 664003, Irkutsk, Krasnogo Vosstania st., 1, E-mail: sibmedjur@mail.ru

Money – purpose or means

Abstract. The article discusses the role of money as a conditional method of payment in the commodity-money system. The history of the development of money as a conditional equivalent from wood and stone through precious metals to electronic means of payments is analyzed. Attention is drawn to the need to include money in a constant commodity-money turnover for the formation of a stable socio-economic system and the existence of states in their traditional understanding. For a long time, money was an exclusively state-controlled financial instrument, which was due to the monopoly of power structures on the issue of money. However, with the advent of cryptocurrencies (in particular, bitcoin), there are opportunities for violation of state control over the financial system, which is considered as one of the ways to change the principles of functioning of states and a possible factor in changing their existing borders. The author analyzes the fluctuations in the value of bitcoin in the foreign exchange market at different points in time and the possibility of obtaining financial benefits on the exchange rate of currencies. The demand for bitcoin, ensured by the constant growth of its nomination, continues to remain high, and the speed of tax-free money turnover and the lack of demand for their origin include illegal business structures in the turnover.

Key words: money, bitcoin, the conditional role of money, the role of finance in the social environment.

Существует воображаемая реальность, которая много веков, с древних времен, управляет миром. Эта воображаемая реальность – деньги. Деньги являются символом богатства, поэтому очень удобны для накопления, перемещения и учета его стоимости. Сами деньги богатством не являются. Деньги невозможно кушать, из них невозможно построить дом, вырастить корову или лошадь, но у денег есть свойство – быть символом богатства, то есть его воображаемой реальностью. По сути это общепринятая условность (фикция) и человек, по воле случая, оказавшийся в глухой тайге или в пустыне с мешком бумажных денег, не сможет использовать эти деньги для выживания, денежный костёр не согреет и не позволит приготовить пищу. Однако в урбанизированной среде, с мешком денег, человек приобретает статус миллионера, можете роскошно существовать и даже слыть столпом общества.

Таким образом, власть денег возникает среди людей, которые согласились считать деньги богатством, то есть принять условную договоренность за реальность. Подмена понятий приводит к подмене объективной оценки сути предметов и событий через воображаемые реальности. Если миллионер пришел в оружейную лавку, в которой великий мастер продает изготовленное им ружье и богатый приобрел это ружье, то молва распространит информацию о цене покупки, несколько раз повторив имя покупателя и снисходительно упомянет имя мастера изготовителя. Деньги ценятся выше мастерства. Однако изготовить ружье и покупать ружье это не одно и то же.

Есть еще одно уникальное свойство денег. Мы все умрем в силу того, что родились. Но взять деньги с собой в потусторонний мир еще не удавалось никому, ведь деньги – это общепринятая условность (фикция), которая работает только в сознании живых людей.

Сомнений относительно количества денег необходимых человеку практически

нет: «Чем больше, тем лучше». Глубокий смысл изложенный древними: «Быть богатым – иметь необходимое и довольствоваться им» плохо воспринимается современниками, а тезис о том, что «Не тот беден у кого мало, а тот, кто хочет больше» [3] вообще полностью отвергается. Общество потребления своим приоритетом несомненно считает деньги, много денег. Забывая что только для избытков придется трудиться в поте лица, а богатство мешает занятию самосовершенствованием.

Деньги, как форма расчета при покупке и продаже, претерпели ряд усовершенствований, пройдя большой путь: деревянные, семенные, каменные, металлические, бумажные деньги, банковская карта, банковский счет, биткойн (цифровая валюта) [4, 5]. Деньги невозможно кушать, но деньги могут быть средством для достижения цели, деньги могут заставить людей добывать или производить пищу, оружие, средства производства и другое, то есть заставить работать. Деньги управляют миром, его существованием и развитием, заставляя (мотивируя) людей работать и достигать различных целей (рис. 1).

В общественном сознании значительной части людей перепутано понятие «цель» и «средство». На самом деле для того, чтобы иметь пищу, одежду, жилище и другое, нужны деньги: средство (деньги) → цель (благоприятное социальное устройство). Однако обыватель под влиянием воображаемой реальности денег, изменяет в своем сознании последовательность событий и превращает деньги не в средство, а в цель. Деньги становятся целью жизни. Так люди, стремящиеся заработать много денег, не участвуют в достижении полезных обществу целей, а накапливают воображаемую реальность, по схеме «деньги → производят → деньги». Возникает состояние застоя. Кто стремится заработать много денег, тот не сделал ничего полезного (рис. 1).

Рис. 1 Деньги выключенные из оборота «деньги → товар → деньги» превращаются в пустышку.

В истории вида *Homo sapiens* имеется небольшой промежуток времени, когда первобытное племя, в котором каждый знал каждого, выбирали вождя по признакам: лучший охотник (добытчик) и лучший воин (защитник). Появление денег обеспечило накопление избыточного продукта. Накопление избыточного продукта привело к увеличению численности людей и к расслоению общества с последующей его дискриминацией. В структуре общества возникли разные условия существования, оформилась верховная власть, власть чиновников, нормой стали привилегии и угнетение. Мерилом места в человеческой иерархии остаются деньги. Сегодня мы выбираем представителей власти, основываясь на качествах и обещаниях избираемого которые получаем через оплаченные средства информации. Средства массовой информации подают нам сведения о претендентах обработанные под вкус толпы и практически не проверяемые. А дальше все просто: «ответственность перед обществом несут избиратели, а не избираемый». Заочные выборы это видимость справедливых выборов на пути создания власти.

Таким образом, деньги, являясь символом богатства, очень удобны для накопления, перемещения и учета его стоимости, а в руках людей дают **свободу и власть**. Свободу существования и власть, как право распределения богатств (денег). Когда человечество согласилось считать деньги символом богатства, оно автоматически попало в темную комнату, где труд-

но рассмотреть, что, к примеру, купить порох и изобрести порох очень разные действия. Поэтому деньги можно считать мериллом успеха, но нельзя считать мериллом Души и Разума. Мерило успеха и мерило души и разума разные оценочные категории. Объективная оценка людей возможна не с позиции того «что у них есть», а с позиции «что в них самих»: «Как они думают и как себя ведут». Не нарушают ли они баланса прав и обязанностей, исповедует ли начальник правило о том, что «его обязательства всегда должны превышать предоставленную ему свободу», исполняет ли имярек правило, сформулированное еще И. Кантом: «Степень моей свободы не должна превышать степень свободы окружающих меня людей» [1], каков уровень образования человека, ибо зло в невежестве, а разумный живет в соответствии с законами природы, знает ли он эти законы и законы общественного развития. Какова его репутация среди людей? На что он тратит деньги? Общественная репутация использует в своей оценке не только наличие количества денег, но и идеологию. Только идея в составе идеологии может быть выше денег. Но людей готовых умереть за идею мало.

Самое привлекательное свойство денег их способность давать **власть**. При этом величина власти пропорциональна количеству денег: много денег → много власти. В стремлении людей к власти наивысшей мечтой является мировое господство. Однако, деление на страны по национально-территориальному принципу

ограничивает возможности накопления резервов для ведения продолжительных войн. Захватив власть в стране и претендуя на соседние территории, претендент вступает на тропу войны. Исторический опыт человечества показал бесперспективность военного, захвата власти на соседних территориях. В то же время очень перспективной формой господства продемонстрирована форма бескровного захвата власти. Для не военного захвата власти используются разнообразные средства, которые ослабляют экономическую мощь государства и меняют (извращают) идеологию его членов. Биткойн является очень удобным средством для разрушения. Пригодность биткойна к активизации работы «беличьего колеса» объясняется ограниченным свойством цифровой валюты использовать ее для обмена на товары. Пока число компаний, которые принимают платежи в биткойнах ничтожно мало и составляет крошечную часть мировой экономики. Биткойн работает по схеме: «Деньги → производят → деньги» (см. выше), деньги выключенные из оборота: «деньги → товар → деньги», являются пустышкой. В то же время искусственно созданная высокая номинальная стоимость, порядка 1 биткойн около 50 000 долларов, высокая скорость и низкая стоимость перевода средств при транзакции, делают биткойн очень привлекательной валютой для накопления стоимости богатства, особенно большого богатства.

Дальнейшее развитие сценария нетрудно представить. Очень выгодно играя на биржевом колебании цен, особенно резкого падения цены, повышать сбыт биткойна. Так 15 ноября 2018 произошло 13-процентное снижение стоимости биткойна [2], что повлекло за собой его закупочный спрос. 13% составляют 650 долларов от 5 000 долларов. По сути дела каждый биткойн был продан за 4 350 долларов, то есть в 4 350 раз дороже доллара. 13 мая 2021 года цена одного биткойна составила око-

ло 50 400 долларов, а 14 мая 2021 года 49 635,1 долларов, то есть один биткойн продавался почти за 50 000 долларов, и те, кто купил биткойн еще за 4 350 обогатились на порядок. Любые затраты на блокчейн биткойна с лихвой перекрываются доходом от продаж при условии непомерно задранной его цены. Деньги, полученные за продажу (доллары, франки, марки, рубли и тому подобные) обеспечивают дальнейшую работу блокчейна и расчеты официальными деньгами за цифровую валюту. Спрос на биткойн обеспеченный постоянным ростом его номинации продолжает оставаться большим, а скорость безналогового оборота денег и неостребованность их происхождения включают в оборот и нелегальные структуры бизнеса.

Пирамида живуча, она подпитывается громадным количеством людей со всего мира. Как всякая пирамида она обогащает первых участников, а их количество продлевает первичную успешность пирамиды на значительный срок. Биткойн является более откровенной формой надувательства чем доллар, за которым до сих пор остается хотя бы частичное участие в общественном экономическом развитии в процессе оборота «деньги → товар → деньги». Судьба биткойна, как денежной системы, зависит от благоразумия человечества в целом. Очередная денежная пирамида, как и любые денежные единицы сможет существовать только при условии договоренности людей, которые согласны принять фикцию за богатство, за воображаемое богатство. Первые шаги по одурачиванию жадного обывателя уже сделаны. Фантастическая номинальная стоимость биткойна на фоне обещания обеспечить «независимыми процессорами» базу данных с привлекательным названием «блокчейн» и «майнингом» - как способом обработки данных транзакций, парализует сознание обывателя, делая близко доступным способ «разбогатеть», отягощенных денежным разумом людей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кант И. Сочинения: в 6 т. Т. 4, Ч. 1. М.: Мысль, 1965. 544 с.
2. Мясоедов А.И. Биткойн как денежная система // На пути к гражданскому обществу. 2020. №3. С. 26-28.
3. Сенека Л. Нравственные письма к Луцию. М.: Издательство «Э», 2017. 256 с.
4. Чеканов В.С., Егорова М.Ю. Электронные платёжные системы в современной России // Научное обозрение. Экономические науки. 2020. №2. С. 27-32.
5. Wheelan C. Naked Money: A Revealing Look at Our Financial System. W.W. Norton & Company, 2016. 384 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kant I. Sochinenija: v 6 t. T. 4, Ch. 1. M.: Mysl', 1965. 544 s.
2. Mjasoedov A.I. Bitkojn kak denezhnaja sistema Na puti k grazhdanskomu obshhestvu. 2020. №3. S. 26-28.
3. Seneka L. Nравstvennyye pis'ma k Luciju. M.: Izdatel'stvo «Je», 2017. 256 s.
4. Chekanov V.S., Egorova M.Ju. Jelektronnyye platjozhnye sistemy v sovremennoj Rossii // Nauchnoe obozrenie. Jekonomicheskie nauki. 2020. №2. S. 27-32.
5. Wheelan C. Naked Money: A Revealing Look at Our Financial System. W.W. Norton & Com-pany, 2016. 384 p.

Поступила в редакцию 02.06.2021.

Принята к публикации 05.06.2021.

Для цитирования:

Майборода А.А. Деньги – цель или средство // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 176-180. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Mayboroda.pdf>